

3. Buxoro viloyati o‘lkashunoslik atlas. – Toshkent, 2014. – 57 b.
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qorako%CA%BBI_tumani
5. <https://lex.uz/docs/-7044889>
6. <https://lex.uz/docs/-6209607>

Xudoynazarova M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: mavludaxudoynazarova03@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237023>

BAXMAL TUMANI IQLIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Аннотация. Baxmal tumani iqlimining asosiy xususiyatlarini tadqiq qilishga bag‘ishlangan mazkur maqolada tumanning tabiiy geografik o‘rni, tuman iqlimining umumiy xususiyatlari, iqlim hosil qiluvchi omillar, tuman iqlimi kimlar tomonidan o‘rganilgan, iqlimning asosiy elementlariga, ko‘p yillik kuzatishlar natijalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Asosiy ma‘lumotlar hududni o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy maqola, dissertatsiyalar va darsliklardan yig‘ilgan hamda saralab olingan. Asosiy gidrometeorologik ma‘lumotlar esa turli statistik manbalardan olingan. To‘plangan ma‘lumotlar tahlil qilinib tuman iqlimining umumiy tasviri yaratilgan va hududiy tafovutlar ajratib chiqilgan.

Калит so‘zlar: iqlim, shamol, havo massalari, yog‘inlar, geografik o‘rin, iqlimni shakillanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar.

Худойназарова М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: mavludaxudoynazarova03@gmail.com

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАХМАЛЬСКОГО РАЙОНА

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основных характеристик климата Бахмальского района. В работе рассматриваются природно-географическое положение района, общие особенности его климата, климатообразующие факторы, а также ученые, изучавшие климат района. Особое внимание уделено основным климатическим элементам и результатам многолетних наблюдений. Основные данные собраны и отобраны из научных статей, диссертаций и учебников, посвящённых изучению территории. Основные гидрометеорологические данные получены из различных статистических источников. На основе анализа собранных данных создано общее представление о климате района и выделены территориальные различия.

Ключевые слова: климат, ветер, воздушные массы, осадки, географическое положение, факторы, влияющие на формирование климата.

Khudoynazarova M.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: mavludaxudoynazarova03@gmail.com

CLIMATIC CHARACTERISTICS OF BAKHMAL DISTRICT

Abstract. This article is devoted to studying the main characteristics of the climate of Bakhmal District. It examines the district’s natural geographical location, the general features of its climate, climate-forming factors, and the scholars who have studied the district’s climate. Special attention is given to the main climatic elements and the results of long-term observations. The primary data were collected and selected from scientific articles, dissertations, and textbooks dedicated to the study of the region. The main hydrometeorological data were obtained from various statistical sources. Based on

the analysis of the collected data, a general picture of the district’s climate was developed, and regional differences within the area were identified.

Keywords: *climate, wind, air masses, precipitation, geographical location, factors influencing climate formation.*

Kirish. Sayyoramizdagi har bir inson uchun o‘z yashab turgan hududining iqlimi va unda bo‘layotga o‘zgarishlar haqida ma‘lumotga ega bo‘lish juda muhim sanaladi. Chunki atmosferaning tarkibi va holatidagi har bir keskin yoki muttasil ravishda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar insoniyatga juda katta ta‘sir qiladi. Shu sababli bugungi kunda juda ko‘plab tadqiqotlar iqlim va uning o‘zgarishiga bag‘ishlanmoqda.

Baxmal tumani iqlimi va go‘zal tabiati bilan mamlakatimizdagi mashxur tumanlardan biridir. Shu sababli tuman haqida bir qancha ilmiy ishlar e‘lon qilingan va chop etilgan. Tuman hududi haqida umumiy geografik ma‘lumotlarni biz H.Hasanov va boshqa mualliflarning tomondan yozilgan “Umumiy tabiiy geografiya” o‘quv qo‘llanmasida uchratishimiz mumkin. Baxmallik tarixchi Saidazim tomondan yozilgan “Baxmalnoma” kitobida ham tumanning geografik o‘rni, tarixi, bir qancha qishloqlari haqida qimmatli ma‘lumotlar berilgan. Jizzaxlik zabardast olim S.Qorayev esa tuman hududidagi geografik nomlarning kelib chiqishini tadqiq qilgan. Baxmal tumanining landshaftlari va ulardan foydalanish masalalari haqida K.Xakimov tadqiqotlar o‘tkazgan hamda ushbu tadqiqotlari natijalarini o‘z monografiya sifatida chop qilgan. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida tuman iqlimi, lanshaftlari, ulardan bugungi kunda foydalanish masalalari va kelajakdan foydalanish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Yuqoridagi tadqiqotlarda ham tuman iqlimiga e‘tibor qaratilgan lekin tadqiqot mavzusidan kelib chiqqan holda asosiy urg‘u maqsadga qaratilgan. Shu sababli ham ushbu maqolaning **asosiy maqsadi** tuman iqlimining asosiy xususiyatlarini va shakllantiruvchi omillarni o‘rganishdir. Oldinga qo‘yilgan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilab olindi:

- Tumanda amalga oshirilgan geografik tadqiqotlarni o‘rganib chiqish va kerakli ma‘lumotlarni saralash;

- Tumanning geografik o‘rni haqida ma‘lumot to‘plash;
- Tuman iqlimi haqidagi statistik ma‘lumotlarni yig‘ish;
- Yig‘ilgan statistik ma‘lumotlar asosida tuman iqlimiga ta‘rif berish;
- Balandlik bo‘ylab iqlimining o‘zgarish qonuniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot Baxmal tumanida o‘tkazildi. Tadqiqotni amalga oshirish uchun avvalo maqsad va vazifalar oydinlashtirildi, so‘ngra har bir vazifani amalga oshirish uchun metodlar tanlab olindi. Tadqiqot maqsadini amalga oshirish uchun oldinga qo‘yilgan vazifalardan kelib chiqib tadqiqot metodlarini amalga oshirish ketma-ketligi tuzib chiqildi.

Baxmal tumani iqlimini o‘rganish uchun dastlab deyarli hamma tadqiqotlardagi singari retrospektiv tahlil, ya‘ni, oldingi tadqiqotlarni o‘rganib chiqishdan boshlandi. Buning uchun dastlab adabiyotlar jamlandi va saralandi. Masalan I.A.Hasanov va boshqa mualliflar tomondan yozilgan “O‘zbekiston tabiiy geografiyasi” o‘quv qo‘llanmasidan Turkiston tog‘ tizmasi va Morguzar tog‘larining tabiiy geografik xususiyatlari o‘rganilib, zarur ma‘lumotlar abstraksilash, ya‘ni, to‘plangan ma‘lumotlar ichida eng muhim va zarurlarini ajratib olish ishlari amalga oshirildi.

Tavsif (deskriptiv) va kartografik metodlar yordamida tumanning geografik o‘rniga tavsif berildi.

Iqlimga oid dastlabki ma‘lumotlar **statistik metod** asosida meteorologik kuzatuv manbalaridan yig‘ildi. Harorat, yog‘in miqdori, havo namligi va shamol tezligi kabi ko‘rsatkichlar muntazam kuzatuvlar orqali qayd etildi. Yig‘ilgan ma‘lumotlar ishonchligini ta‘minlash maqsadida turli yillar kesimida tahlil qilindi. Keyingi bosqichda ushbu statistik ma‘lumotlar **tahliliy (analiz) metodi** yordamida qayta ishlanib, asosiy iqlim ko‘rsatkichlari aniqlandi. Olingan natijalar umumlashtirilib, **sintez metodi** orqali tuman iqlimiga kompleks ta‘rif berildi. Shuningdek, iqlim elementlari o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash uchun taqqoslash usuli qo‘llanildi. Balandlik bo‘yicha iqlim o‘zgarishini o‘rganishda turli balandlik nuqtalaridagi ko‘rsatkichlar o‘zaro solishtirildi. Bu jarayonda **komparativ metod** yordamida harorat va yog‘in miqdorining balandlikka bog‘liqligi aniqlab berildi. Natijada, hududda iqlimning vertikal mintaqalanish qonuniyatlari aniqlanib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Baxmal Jizzax viloyatining janubida, Turkiston tog‘ tizmasi va Morguzar tog‘ tizmalari orasida, Sangzor vodiysida joylashgan tog‘ va tog‘ oldi hududlardan tashkil topgan tumandir. Baxmal respublika, viloyat va tuman darajasidagi chegaraga ega.

Tuman hududi tog‘ va tog‘ oldi hududlardan iborat bo‘lganligi uchun relyefi notekis. Bu tumanning tabiati va iqlimining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Baxmal Turkiston tog‘ tizmasining shimoliy, Morguzar tog‘ tizmasining janubiy ekspezitsiyasida joylashgan. Aslini olganda ekspozitsiya masalasi biroz murakkab. Chunki ushbu Turkiston tog‘ tizmasi janubdan shimol tomon ko‘plab kichik tarmoqlardan iborat va ularda ekspozitsiya sharqiy va g‘arbiy tomondan iborat bo‘ladi.

Baxmal tumani iqlimi biroz murakkab. Har bir ko‘rsatkich tekislikdan balandlik tomon o‘zgarib boradi. Tuman iqlimining vujudga kelishiga bir qancha omillar ta‘sir qiladi shulardan eng asosiylari, uning geografik o‘rni u bilan bog‘liq quyosh radiatsiyasi; havo harakatlari, shamollar hamda relyef va yer yuzasining holati ta‘sir etadi.

Baxmal hududining janubiy qismi tog‘lar bilan o‘ralganligi tufayli iliq tropik havo massalarining kirib kelishiga to‘siq bo‘ladi. Aksincha, shimoli-g‘arbiy qismi ochiq bo‘lganligidan, shimoldan, shimoli-g‘arbdan esuvchi sovuq havo massalari qishda ichkari tomon asta-sekin kirib keladi. Natijada bu havo massalari tog‘ oraliq botiqlarida, vodiylarida, tekisliklarda, uzoq muddat turib qoladi. [6]

1-rasm. Baxmal tumanining o‘rtacha yillik haroratining balandlik bo‘ylab o‘zgarishi

Baxmal hududining iqlimi kontinental iqlim bo‘lib, yozi quruq va issiq, qishi u qadar sovuq bo‘lmaydi. Tuman hududida iqlim ko‘rsatkichlari ushbu hududda joylashgan meteostansiya ma‘lumotlariga asoslanadi. Unga ko‘ra havoning o‘rtacha ko‘p yillik harorati 11.1°C ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich balandlik bo‘ylab o‘zgarib boradi (1-rasm). Yanvarning o‘rtacha harorati -1.2°C ga teng. Iyul oyimimg o‘rtacha oylik harorat 23.1°C [4].

Demak, Baxmal tumani tog‘ va tog‘ oldi hududlardan iborat bo‘lganligi uchun respublikamizning tekislik hududlarida joylashgan tumanlariga nisbatan yoz oylarida havo harorati pastroq ko‘rsatkichga ega, iliq oylarning o‘rtacha harorati 18.5°C ni tashkil etadi. Hududning o‘rtacha yillik yog‘in miqdori 484 mm ni tashkil etsa, yog‘inlarning o‘rtacha ko‘rsatkichi harorat singari tekislikdan balandlik tomon o‘zgarib boradi (2-rasm). O‘lka hududida yog‘inning ko‘p qismi bahor (41-48%) va qish oylariga (34-43%) va kam qismi yoz oylariga (2-5%) to‘g‘ri keladi.[6]

2-rasm. Baxmal tumanining o‘rtacha yillik yog‘inlar miqdorining balandlik bo‘ylab o‘zgarishi

Tumanda sharqiy, janubi-sharqiy va shimoli-g‘arbiy yo‘nalishdagi tog‘-vodiy shamollari hukmronlik qiladi.

Xulosa. Baxmal tumani iqlimi biroz murakkab, ya’ni har bir ob-havo elementi balandlik tomon o‘zgarib boradi. Tekislikdan iborat tumanlarda bir necha kilometr balandliklarda yog‘inlar miqdori, harorat va atmosfera bosimi deyarli bir xil bo‘ladi, lekin tog‘ va tog‘ oldi hududlarda bo‘lgani kabi Baxmal tumanida 1- va 2-rasmlarda kuzatganiz singari har 100 metrda ko‘rsatkichlar o‘zgarib boryapdi. Balandlikdagi bu ko‘rsatkich masoda tog‘ etaklarida bir necha kilometrga teng bo‘lsa, tog‘ning yuqori qismlarida bir necha yuz metrga teng. Tuman iqlimining asosiy xususiyatlari o‘rtacha yillik haroratning nisbatan pastligi (11,1°C), tog‘ vodiy shamoli mavjudligi, atmosfera yog‘inlarining miqdorining ko‘pligi, samarali haroratlar yig‘indisining 2000°C dan ortiqligi, unumdor tuproqlarning mavjudligidan iborat. Bu tuman hududida qishloq xo‘jaligi, agrosanoat va turizmni rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Анорбоев М.Т. Ойқорнинг оқ тонглари. – Сангзор: Жиззах, 2000.
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996.
3. Ҳасанов И.А., Ғулумов П.Н. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Университет, 2006.
4. Jizzax viloyati gidrometeorologiya xizmati ma’lumotlari.
5. Said Azim. Baxmalnoma. Sangzor, 2001.
6. **ҲАКИМОВ К.А.** Бахмал тумани табиатидан фойдаланишда ландшафт режалаштиришни қўллаш: автореф. дисс. ... г.ф.ф.д. – Тошкент, 2022.
7. Ғўдалов М. Жиззах вилояти табиати ва уни муҳофаза қилиш. Монография. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.

Suyunova Sh.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: suyunovashahlo200@gmail.com

TOSHKENT VILOYATINING TABIIY GEOGRAFIK SHAROITI VA GIDROGEOLOGIK TAVSIFI

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Toshkent viloyatining tabiiy geografik xususiyatlari va yer osti suvlarini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, maqolada viloyatning geografik o‘rni, relyefi, iqlimi va ichki suvlari haqida ma’lumot berilgan. Asosiy e’tibor yer osti suvlariga qaratilgan. Asosiy ma’lumotlar ushbu hududda olib borilgan tadqiqot natijalaridan yig‘ilgan. Bundan tashqari kartografik ma’lumotlar ham tahlil qilingan. To‘plangan ma’lumotlar asosida hududning umumiy gidrogeologik tavsifi berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tabiiy sharoit, gidrogeologik, buloqlar, ichki suvlar, relyef, buloqlardan foydalanish holati, shifobaxsh, balneologik.*

Суюнова Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: suyunovashahlo200@gmail.com

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

***Аннотация.** Данная статья посвящена изучению природно-географических особенностей Ташкентской области и подземных вод. В статье представлена информация о географическом положении региона, его рельефе, климате и внутренних водах. Основное внимание уделено подземным водам. Основные данные собраны на основе результатов исследований, проведенных в данном регионе. Кроме того, были проанализированы*